

BO’LAJAK JISMONIY TARBIYA O’QITUVCHILARIGA VATANPARVARLIK TUSHUNCHASINI SINGDIRISH VA HARBIY SOHA BILAN HAMKORLIK

Ibragimov Muslim Artikmashrabovich
Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada integrativ yondashuv asosida bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida vatanparvarlikni rivojlantirishning dolzarbligini va harbiy soha bilan hamkorligiga asoslangan.

Kalit so‘zlar: integrativ yondashuv, jismoniy tarbiya o‘qituvchisi, vatanparvarlik, tamoyillar, harbiy xizmat.

Vatanparvarlik tarbiyasi umuminsoniy qadriyatlar (insonning hayoti, sog‘lig‘i, ma’naviy-axloqiy tarbiyasi, shaxsning huquqlari va erkinliklari), huquqiy, demokratik fuqarolik jamiyatida ijtimoiylashishga qodir shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qilishga qaratilgan.

Komil inson ruhan tetik, aqlan yetuk, jismonan baquvvat bo‘lmog‘i kerak. Insonga qulay, ahloqiy va jismoniy sifatlarni rivojlantirish, salomatligini mustaxkamlash, ish qobiliyatini oshirish, jamoalarga qulay sog‘lom psixologik muhitni yaratishning ko‘p qirrali jarayonida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati ortib borayotganligi ko‘zga tashlanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, Vazirlar Mahkamasining “2019-2023-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori va sport sohasiga tegishli boshqa me‘yoriy-xuquqiy hujjatlar bu masalalarning yechimi va huquqiy asosi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ushbu kontseptual xujjatlar jismoniy tarbiya va sport sohasida ulkan isloxtlar, beqiyos bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratdi.

So‘nggi yillar ichida yurtimiz xududlarida, hatto uzoq qishloq va tumanlarda ham ko‘pdan-ko‘p zamonaviy sport inshootlari barpo etildi va ayni kunda ular farzandlarimiz, xalqimiz xizmatida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Kundan-kunga jismoniy tarbiya va sport, jumladan harbiy sport o‘yinlarini ham rivojlantirish hamda yoshlarimizni shu sport turlari va harbiy sport tadbirlari orqali ularga vatanparvarlik tuyg‘usini singdirish, milliy qadriyatlar sifatida halqimiz, ayniqsa o‘quvchi-yoshlarning kundalik xayotiy ehtiyojiga aylanib bormoqda.

So‘nggi yillarda talaba yoshlarning katta qismi harbiy xizmat qilishni istamaydi va chaqiruvdan qochadi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, shahar va qishloq umumta’lim

maktablari bitiruvchilarining 80% dan ortig’i harbiy xizmat qilishni istamaydi, otionalarning 70% dan ortig’i o’g’illarining armiyada xizmat qilishini hohlamaydi.

Pedagogik kuzatuvlarimiz shuni ko’rsatdiki, so’nggi paytlarda ta’lim muassasalarida yoshlar bilan harbiy-vatanparvarlik ishlari sezilarli darajada zaiflashgan. O’rta maktab bitiruvchilarida ham harbiy ta’lim muassasalarda o’qish istagi va qiziqishlari susayib borayotganini sezishimiz mumkun.

Harbiy xizmat obro’sining pasayishi Vatanni himoya qilish ishiga tahdid solmoqda. Bu salbiy hodisalarning barchasi o’quvchilarni axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasi hamda ta’lim muassasalarida to’g’ri tarbiyaviy ishlar bo’yicha puxta o’ylangan, ijtimoiy yo’naltirilgan va maqsadli dasturni ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Xozirgi kunda maktablarda ommaviy madaniy va xarbiy sport musobaqalarini xarbiy talim o’qituvchilari bilan bir qatorda yelkama – yelka turib jismoniy tarbiya o’qituvchilari xam o’z bilim va ko’nikmalarini o’quvchilarga berib kelmoqda.

Shu bilan bir qatorda xarbiy ta’lim darslaridagi amaliy jismoniy tayyorgarlik soatlariga xam jismoniy tarbiya o’qituvchilarini jalb qilib borish maqsadga muofiq bo’ladi nazarimizda.

Shu sababli oliy talim muassasalarda xam jismoniy tarbiya yo’nalishida taxsil olayotgan talabalarni ko’proq xarbiy qismlarga, xarbiy muzeylarga sayoxatlar uyushtirib vatanga bo’lgan muxabbatini va vatanparvaligini oshirib borishimiz zarur zero ular ertangi kun vatan ximoyachilariga o’z bilim va ko’nikmalarini berish bilan bir qatorda yosh avlodni vatanparvar qilib tarbiyalashlari lozim.

Integrativ yondashuv asosida bo’lajak jismoniy tarbiya o’qituvchilarida vatanparvarlikni rivojlantirishning eng muhim shakllaridan biri o’z jamoasini, mamlakatni yangi sport yutuqlari bilan ulug’lashga intilishidir. Bundan tashqari, sport jarayonida tuman, shahar sportchilari va murabbiylari o’rtasida turli xil milliy munosabatlar shakllanadi.

Sport musobaqalari turli xalqlarni, turli etnik guruhlar va millatlarning ma’naviy-axloqiy madaniyatini birlashtirib, o’z Vatanga muhabbat va sadoqatni tarbiyalaydi hamda vatanparvarlik tarbiyasining vositasi bo’lib xizmat qiladi.

Insonni Vatanga muhabbat, o’z yurtining ilg’or taraqqiyotiga shaxsiy mehnati bilan hissa qo’shish istagini shakllantirishga qaratilgan vatanparvarlik tarbiyasi muhim o’rin tutadi.

Integrativ yondashuv asosida bo’lajak jismoniy tarbiya o’qituvchilarida vatanparvarlikni rivojlantirishda o’z oldiga aniq maqsadlar qo’yib, kelajakda o’z faoliyatini rejalashtira olishiga imkon beradi. Bo’lajak jismoniy tarbiya o’qituvchilarida quyidagi sifatlarni rivojlantirish amalga oshiriladi :

- Vatanga muhabbat
- o’z hayotini ayamadan uni himoya qilishga tayyorlik

- yuksak vatanparvarlik tuyg’ulari
- jasorat
- qat’iyat namoyon bo’lishi bilan birga xalq boshiga tushgan mashaqqatlar uchun xizmat qilish
- davlatimizga o’z hissasini qo’shish istagi
- sodiqlik buyuklik va iqtisodiy jihatdan qo’llab-quvvatlash kabilarni rivojlantirish zarur.

Talabalarning intizomini shakllantirish vazifalari qo’yilgan jismoniy tarbiya darslarida sezilarli ijobiy ta’siriga erishilishini nazarda tutadi. Pedagogik texnologiyada bunday o’quv vazifalarini hal qilishda hissiy mashqlarni o’yin kombinatsiyalarining nisbiy erkinligi, vaqti-vaqti bilan tashabbuskorlik, ijodkorlik ko’rsatish mumkin bo’lgan mashqlar bilan mohirona o’zgartirish juda muhimdir.

O’yin kuzatish, yepchilik, o’zini o’zi boshqarish va boshqa xarakter xususiyatlarini tarbiyalaydi. U mustaqillikni, tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirish lozimligini ko’rsatadi.

Bu haqda A.S.Makarenko "o’yin inson hayotida muhim ahamiyatga ega, bu ishga tayyorgarlik va uni asta-sekin ish bilan almashtirish kerak." Talabalarning o’yin faoliyati har doim ular o’rtasidagi muayyan munosabatlarning paydo bo’lishi va rivojlanishi bilan bog’liq.

Harbiy sport o’yinda har bir talabaning pozitsiyasi faol.

Harbiy sport o’yini talabarning yaqin muloqotiga, ular o’rtasida aloqa o’rnatishga, hamdardlik va antipatiya tuyg’ularining paydo bo’lishiga yordam beradi. Jismoniy tarbiya darslarida jamoaviy o’yinlar talabalarni birlashtiradi, ular o’rtasida do’stona munosabatlarni shakllantirishga hissa qo’shadi.

Bo’lajak mutaxassislarga hayotning o’zi dolzarb amaliy vazifani qo’yadi-paydo bo’layotgan ijtimoiy va kasbiy muammolardan tashqarida, faol va ijodkor va novatorni bo’lajak mutaxassislarni tarbiyalashni ta’minlab beradi.

Asosiy e’tibor talabalarning mustaqil fikrlashi, bilimlarni yegallash va qo’llash, qaror qabul qilish, harakatlarni rejalashtirish, samarali hamkorlik qilish va yangi aloqalarga ochiq bo’lish qobiliyatini shakllantirishga qaratiladi. Mustaqil o’rganish qobiliyati faqat ilmiy-tadqiqot faoliyatida rivojlanadi, shuning uchun talabalar bilan ilmiy-tadqiqot ishlari mavzusi dolzarb bo’lib kelgan.

Bu talabalarni vatandoshlarning ishlari va yutuqlariga hurmat hissi bilan tarbiyalashga yordam beradi. An’anaviy axloq manbalari vatanparvarlik (O’zbekistonga, o’z xalqiga, kichik vataniga muhabbat, Vatanga xizmat qilish). Ta’limning asosiy maqsadi bilim va ijtimoiy tajribani uzatish emas, balki talaba shaxsini rivojlantirish, uning mustaqil ravishda ta’lim maqsadlarini belgilashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 03.06.2017 yildagi PQ-3031-son Qarori

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2019-2023-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 04.03.2020 yildagi 122-son Qarori Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда маънавий-ахлоқий мероснинг ўрни / Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. 2015 йил, 28 апрель.

3. Отамуродов С. Ватанпарварлик – миллий ўзликни англаш мезони / Миллий истиқлол ғояси ва армия. Республика илмий-амалий анжуманининг материаллари. – Тошкент: 2004.

4. Ўсарова Ф.Х. Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда юрт тинчлиги ғоясининг ўрни; // Миллий истиқлол ғояси ва армия. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2004.

5. Замонавий шароитда ватанпарварлик тарбиясини янада юксалтиришнинг долзарб масалалари: Республика илмий-амалий конференцияси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси. 2016 йил 20 август. – Б. 232.

6.